

QORAQALPOGʻISTON RESPUBLIKASIDA EKOBEQARORLASHGAN TABIY MUHITNI OʻRGANISH METODLARI (SUV MISOLIDA)

Qilichov Orifjon Alisherovich,
Geografiya kafedrası doktoranti Qarshi davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20581314>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpogʻiston Respublikasi suv resurslari bilan taminlanganligi, Orol dengizi 1960-yillardan keyingi va hozirgi holati holati, suv taqsimlanishini yaxshilash maqsadida qazilgan kanallar va kollektorlar haqida qisqacha maʼlumotlar keltirilgan. Orol dengizi haqida ilmiy yoʻnalishda olib borilgan ishlar hamda Qoraqalpogʻistonda suv obyektlarini oʻrganish. Orol dengizining qolgan qismida olib borilgan tadqiqot natijalari tahlil qilindi.

Kalit soʻzlar: Orol dengizi, shoʻrlanish, kanal, landshaft, kesma, kollektor.

Kirish. Oʻzbekiston hududida daryolar oqimining hosil boʻlishi va yil davomida taqsimlanishi iqlimiy omillar, birinchi navbatda, atmosfera yogʻinlari bilan chambarchas bogʻliqdir. Respublika hududining atmosfera yogʻinlari bilan namlanishi oʻta notekisdir. Bu holat uning geogragik oʻmi, orografik tuzilishi, togʻ tizmalari yonbagʻirlarining ekspozitsiyasi va boshqa bir qator xususiyatlariga bogʻliqdir. Atmosfera yogʻinlarining eng kam miqdori (yiliga 100 mm dan kam) respublikaning shimoli-gʻarbiy tekislik qismida (Amudaryo etaklari, gʻarbiy Qizilqum, Qoraqalpogʻiston Ustyurtining janubi) kuzatiladi.

1960 yilgacha Oʻrta Osiyoda qaytgan suvlar yoki kollektor-zovur suvlari boʻlmagan, shoʻrlangan yerlar ham unchalik katta maydonlarni egallamagan, suvdan meyorida foydalanilgan. [3]

Qoraqalpogʻiston Respublikasida asosiy kanallar va kollektorlarning gidrografik tavsifi

1-jadval

№	Nomi	Uzunligi km	Maksimal suv oʻtkazish imkoniyati (m³/s)
1	Quvonishjarra kanali	180	82
2	Qartabay kanali	73	31,5
3	Qilichboyarna (Qilichniyozboy) kanali	101	150
4	Suyenli kanali	97	130
5	Eshimoʻzak kanali	89	50
6	Erkindaryo kanali	77	30
7	Boʻzyap kanali	65	32
8	Kenagas kanali	60	8
9	Shumanay kanali	57	30
10	Kegeyli kanali	55	130
	Jami	854	673,5

Kollektorlar			
1	Tashlama kollektor-1	136	51
2	Tashlama kollektor-3	119	32
3	Tashlama kollektor-4	116	29
4	Aqchadaryo kollektor	92	50
5	Chegara kollektor	86	21
6	Qo'ng'irot tashlama kollektor	83	42
7	Ustyurt kollektor	69	31
8	Qo'ng'irot tashlama kollektorining birinchi tarmog'i	50	15
	Jami	751	271

Izoh: Jadval O'zbekiston Milliy atlasida ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Orol va Orolbo'yi haqidagi dastlabki ma'lumotlarni bir qancha olimlar (L.S.Berg, V.V.Bartold, S.P.Tolstov, L.N.Gumilev, H.Hasanov) ning asarlarida uchratamiz.

Orol dengizining suv balansini o'rganish bilan ko'plab mutaxassislar shug'ullangan, ular haqida qisqacha ma'lumot A. B. Zaklinskiy va boshqalarning (1972) ishida keltirilgan.

V. L. Shuls va L. I. Shalatovning (1964) hisob-kitoblariga ko'ra, Amudaryo suvining Orol dengiziga oqib chiqishining o'rtacha hajmi yiliga $38,6 \text{ km}^2$, Sirdaryo suviniki esa $13,2 \text{ km}^3$, jami $51,8 \text{ km}^3/\text{yil}$ yoki yaxlitlanganda 52 km^2 ni tashkil etadi. Ular yillik yog'in miqdorini 90 mm yoki $5,8 \text{ km}^3/\text{yil}$ deb yaxlitlaydilar. [2]

O'zbekiston hududidagi eng katta tektonik yo'l bilan vujudga kelgan ko'l - Orol dengizidir. Orol dengizi – Markaziy Osiyodagi eng katta ko'l bo'lib, uning sathi $53,4 \text{ m}$. bo'lganda maydoni $66,1$ ming kv. km, o'rtacha chuqurligi $16,1 \text{ m}$., eng chuqur joyi $69,0 \text{ m}$, eng uzun joyi 492 km , eng keng joyi 292 km , o'rtacha sho'rligi $10-11\%$, suv hajmi 1062 km^3 edi.

1961 yildan boshlab dengizga quyilayotgan suv kamaya borgan. Bu holat Orol havzasida suv taqchil bo'lgan 70-yillarning o'rtalarida (1972, 1974 yillar), shuningdek, 1977, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 yillarda kuchaydi. [1]

Orol dengizi qurishi natijasida tuproqda suvda eruvchi tuzlar miqdori $04-05 \text{ g/l}$ dan $71,3 \text{ g/l}$ ko'rsatkichiga yetgan. [6] Orol dengizi qurigan tubi hududida ekologik muvozanatni yumshatish va degradatsiya jarayonlarini oldini olish uchun, o'rtacha va kuchli sho'rlangan hududlardagi zaharli tuzlar miqdori ortib ketgan, sho'rlangan yer maydonlarida galofit o'simliklarni ekish, qumli yer maydonlarda ya'ni, qumli cho'l tuproqlarida saksovullarni joylashtirish maqsadga muvofiq.[5]

Orol dengizining qurigan tubi o'rnida maydoni ellik ming kvadrat kilometr dan ortiq bo'lgan yangi qum-tuz sahrosi vujudga keldi. [3]

Tadqiqot obyekti va uslublari. Orol dengizini o'rganishda professor A.A.Rafikovning olib borgan tadqiqotlari asos bo'lib xizmat qiladi. Bu tadqiqotlarining davomchisi hisoblangan olimlardan V.A.Rafikov ustozimiz rahbarligida bahor va kuz mavsumida uyushtirilgan ekspeditsiyalarimiz tahlilini keltirib o'tamiz.

Orolning qurigan tubida tuzlarning miqdori bir xil tarqalmagan, ya'ni tuzlarning miqdori va joylashgan qatlami turlichadir[6]. 2-rasmdagi holat hali botqoqlashgan namli hudud bo'lib, keyinchalik bu yerda ham namlikning bug'lanishi natijasida yer yuzasida tuzlar yig'ilib qoladi.

Tadqiqotlar Orol dengizining saqlanib qolgan qismida va Amudaryo daryosining quyi qismida o'tkazildi.

1-tadqiqot hududi Orol dengizining qurigan qismi, Mo'ynoq tumani “Kemalar qabristoni” yaqinidagi (N 43°47'12"; E 59°03'15") kichik o'zanda olib borildi.

2-tadqiqot hududi (N 43°47'50"; E 59°03'22") Orol dengizining saqlanib qolgan g'arbiy qismida olib borildi.

1-rasm. Orol dengizi qurigan qismida kichik suv havzasi 27.04.2025

2-rasm. Orol dengizining chekinayotgan qismi 27.04.2025

Tadqiqot jaroyonidan lavhalar. 25.04.2025

Tadqiqot natijalari. 1-Tadqiqot hududi hisoblangan Kemalar qabristoniga yaqin hududda kichik o'zandagi suvdan namuna olinib laboratoriyada tekshirilganda, suv tarkibida xlor miqdori me'yordagidan ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari suvdagi boshqa tuzlar miqdori ham me'yordagidan yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin.

2-Tadqiqot hududi hisoblangan Orol dengizining saqlanib qolgan g'arbiy qismidagi suvdan namuna olinib laboratoriyada tekshirilganda, bu hududdagi suvda bug'lanishning jadallik bilan tezlashishi suv tarkibida xlor miqdori, bariy xlorid va boshqa bir qancha tuzlarning me'yordagidan ancha yuqori ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Orolning qurigan tubida tuzlarning miqdori bir xil tarqalmagan, ya'ni tuzlarning miqdori va joylashgan qatlami turlichadir. Shu nuqtai nazardan Orolning qurigan tubidan uchayotgan qum-chang, tuzlarni oz miqdorda bo'lsa ham kamaytirish yo'llarini topish, tuzlarning joylashishi, sho'rlanish tipi va darajasi bo'yicha alohida o'rganish lozim. Yaqin kelajakda bu hududda yer yuzasida sodir bo'ladiga jarayonlarni o'rganish muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. A.A. Рафиқов. Геоэкологик муаммолар Т.,ЎҚИТУВЧИ. 1997
2. Акромов З. М., Рафиқов А. А. Прошлое, настоящее и будущее Аральского моря / Ред. Н. А. Кривоносова. - Т.: Мехнат, 1989.-144 с.
3. Рафиқов. В.А. Проблема Арала и прогнозирование геосистем в интересах экологической безопасности Узбекистана. Ташкент, 2014.
4. Рафиқов В.А. Опустынивание. Ташкент, 2016.
5. Ибрагимова.Р.А. Орол табиий географик округи. г.ф.н., дисс автореферати. Т. 2012
6. Т. Abdraxmanov., Z. Jabbarov., S. Mahammadiyev., Sh. Abdullayev., F.Zokirova. Orol dengizi qurigan tubidagi qumliklarning sho'rlanish holati. O'zbekiston zamini. 4/2022